

QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH**Usmonov Kamoliddin Eshqulovich****“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti o`qituvchisi t.f.f.d.****Uraimova Xonzodabegim Mirzaaziz qizi****“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Yarbekova Mohinur Mirzabek qizi****“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15410870>**

Annotatsiya: Ushbu maqola quyosh energiyasi haqida ma'lumotlar va quyosh energiyasining qishloq xo'jaligi va agrosanoatni rivojlantirishdagi potentsial rolini o'z ichiga oladi. Quyosh energiyasining afzalliklaridan foydalanish va turli xil agrotexnika ishlarini bajarish uchun mo'ljallangan.

Аннотация: В данной статье содержится информация о солнечной энергетике и потенциальной роли солнечной энергетике в развитии сельского хозяйства и агропромышленности. Он предназначен для использования преимуществ солнечной энергии и выполнения различных агротехнических работ. Кроме того, в этой статье также освещаются проведенные до сих пор исследования по улучшению сельского хозяйства с помощью различных приложений.

Abstract: This article contains information about solar energy and the potential role of solar energy in the development of agriculture and agro-industry. It is designed to use the advantages of solar energy and perform various agrotechnical works. In addition, the research conducted so far on improving agriculture through various applications is also highlighted in this paper.

Kalit so'zlar: quritish, energiyani saqlash, quyosh energiyasi, radiochastotalar, PV nasoslari, quyoshli ekinlarni quritish, quyosh orqali sug'orish.

Ключевые слова: сушка, накопление энергии, солнечная энергия, радиочастоты, фотоэлектрические насосы, солнечная сушка урожая, солнечное орошение.

Keywords: drying, energy storage, solar energy, radio frequencies, PV pumps, solar crop drying, solar irrigation.

KIRISH

Saxovatli Quyosh milliard yillardan buyon o'z nurini Yerga sochib turadi. Quyosh nuri ham energiya. Odamlar uni elektr tokiga aylantirishni o'rganib oldilar. Buning uchun maxsus yarimo'tkazgichli asboblarni — fotoelementlar yaratilgan. Ular birgalikda quyosh batareyasini tashkil qiladi. Quyosh radiatsiyasi energiyasini amalda foydalanish uchun qulay bo'lgan energiya turlariga aylantirib berish masalalari bilan shug'ullanadigan texnika sohasi geliotexnika deb ataladi. Geliotexnika yordamida elektr energiyasi yetib bormagan joylar (masalan, chorvadorlar istiqomat qiladigan joylar) ni elektr toki bilan ta'minlash, uylarni elektr nurlari yordamida isitish, issiq xonalarni isitish va boshqa ko'pgina ishlar amalga oshirilgan.

Yerga uzatiladigan Quyosh energiyasining miqdori, hozirda dunyoda ishlab chiqarilayotgan energiya miqdoridan taxminan, 20 marta ko'pdir. Ammo, Quyosh nurlari oqimining zichligi kam bo'ladi, shu sababli bu energiya juda qimmat turadi.

Hozirgi vaqtda Quyosh energiyasi quyi potentsialli (harorati 100 gradusga qadar bo'lgan) issiqlikka aylantiriladi va undan kommunal xo'jalik issiq suv ta'minotida, qishloq xo'jalik mahsulotlarini (mevalar) quritishda foydalaniladi.

Yoz oylarida suv ta'minoti uchun mo'ljallangan quyoshli qurilmalar ayniqsa, asqotadi. Ulardan qishloq joylarida foydalanish katta samara beradi. Chunki maishiy qulaylikni shahar sharoitiga yaqinlashtiradi.

Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 2 milliondan ortiq quyosh issiqlik tizimi ishlab turibdi. AQShda quyosh kollektorlarining umumiy maydoni 15 million kvadrat metrni, Yaponiyada 12 million kvadrat metrni, Yevropa Ittifoqi davlatlarida esa umumiy maydoni 20 million kvadrat metrga yaqin quyosh kollektorlari hamda Isroilda mamlakat issiq suv ta'minotining 75 foizini ta'minlaydigan 1millionga yaqin quyosh moslamasi ishlayapti.

Respublikamiz Quyosh energiyasini o'zlashtirish uchun dunyoda qulay bo'lgan hududlar sirasiga kiradi. Bizda, O'zbekistonda quyoshli kunlar yiliga 2200 dan 3000 soatgacha davom etadi. Bu vaqt ichida Quyosh energiyasi "jala' si yiliga har kvadrat metrga 1200 dan 1700 kilovatt soatni tashkil qiladi. Bu quyosh nurlanishi Portugaliya ko'rsatkichlariga tengligini yoxud mamlakat yoqilqi-energitika hajmida munosib o'ringa ega bo'lgan Yaponiya ko'rsatkichlaridan ikki barobar yuqori ekanligini ko'rsatadi. O'zbekistonning qayta tiklanadigan energiya manbalarining salohiyati 51 million tonna neft ekvivalentiga teng. Agar qayta tiklanuvchi energiya manbalarining texnikaviy salohiyatidan to'liq foydalanilsa, atmosfera havosiga chiqariladigan 450 million tonnaga yaqin is gazining (uglerod ikki oksidi) bartaraf qilinishiga sharoit yaratiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda energiya resurslarining asosini uglevodorodlar: tabiiy gaz va neft tashkil qiladi. Umumiy energiya quvvatlari 11000 MVT dan ortiqroq bo'lib, Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimi quvvatlarining 50% i mamlakatimiz hissasiga to'g'ri keladi. Respublikamizning yalpi quyosh energiyasi salohiyati 50973 mln.t.n.e., texnikaviy salohiyati esa 176,8 mln.t.n.e. Lekin, hozirgi kunda quyosh energiyasining faqatgina 3% i o'zlashtirilgan xolos.

Fotoelektrik stansiyalarni ishlab chiqarishni tashkil qilish bo'yicha amaliy qadamlar yurtimizda 2003 yilning aprelida "Foton" OAJ tomonidan O'zbekiston Respublikasi Fan va texnika davlat qo'mitasi huzuridagi Texnologiyalar transferasi agentligi tashabbusi bilan boshlandi. Hozirgi kunda quvvati 100 dan 12000W gacha bo'lgan fotoelektr stansiyalar ishlab chiqarilib, amalda qo'llanilmoqda.

Navoiy viloyatining Uchquduq shahri hududida quyosh elektrostansiyalari faoliyat ko'rsatmoqda, parniklar isitilmoqda, oziq ovqat mahsulotlari quritilib xalqimizning kori holiga yaramoqda. Bu masalani rivojlantirishning to'g'anoq bo'lgan tomonlari ham mavjud bo'lib, quyosh nurini elektr energiyaga aylantiradigan fotoelementlarning yuqori temperaturaga bardosh bera olmasligi, fotoelementlar narxining qimmatligidir. Bu sohada esa butun dunyo olimlari qatori o'zbek olimlari ham ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Natijada hozirgi kunda fotoelementlardan Kremniy (Si) FIK 15% dan 20 % gacha, Arsenet galliy (SaAs) fotoelementining FIK 30% dan 40% gacha orttirildi. Shu bois ularning sirtini tashqi muhitdan himoyalash hisobiga uning FIK yana ko'paymoqda. Shuning uchun ham olimlar fotoelementni kamroq ishlatish maqsadida konsentratorlardan foydalanishni ham bir necha variantini tavsiya etdilar.

Quyida yuqori temperturalar hosil qilinadigan konsentratorlar tasvirlangan.

Quyosh energiyasi yordamida hozirgi vaqtda Yer ostidan suvlar chiqarib olinadi. Buning natijasida ishlab chiqarish va turar joylarda maishiy qulayliklar ta'minlanadi. Meva-sabzavotlar yetishtirilib, yem- xashaklar o'stiriladi.

Respublikamiz poytaxti Toshkentga yaqin joyda Tyan-Shan tog'ining janubiy g'arbiy etagida ajoyib ilmiy ishlab chiqarish metallurgiya kompleksi barpo etilgan.

Unda har biri taxminan 50 metr kvadrat maydonni egallovchi qaytargich oynadan iborat 62 dona geliostat qurilma kompleksi o'rnatilgan.

Bu oynalar elektr uzatkichlar yordamida, avtomatik ravishda Quyoshdan qolmay harakatlanadi. Shu tufayli o'rnatilgan pechlar har kuni 8 soatdan, yozda esa 10 soatdan ishlaydi.

Quyoshli pechlar o'ta toza, yuqori haroratga bardoshli materiallarni eritishga imkon beradi. Ular hozirga qadar faqat laboratoriya sharoitida oz miqdorda olinadi. 3000 gradusdan yuqori harorat rejimida pechining issiqligi har qanday aralashmadan holi, shuning uchun eritilayotgan materialning strukturasi ta'sir etuvchi omillarning imkoni yo'q. Ilmiy texnika taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida shunday toza qotihmalarga bo'lgan talab juda katta.

Hozir Rossiya Federatsiyasi Krasnodar shahrining chekkasida barpo etilgan bir qishloqning hamma uylarida, energiya ta'minotida quyoshli batareyalar o'rnatilgan. Bu uylarning janub tomonlari odatdagi panel oynalar bilan yopilgan. Ularning yuzasida o'ta sezgir fotoelementlar o'rnatilgan. Ular har qanday ob-havo sharoitida tok ishlab chiqaradi.

Masalan, iyul va avgust oylarida bitta 'tom' 60 kilovatt soatdan ziyod elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Boshqa oylarda Quyosh elektr stansiyasi (QES) ning quvvati birmuncha pasayib, 10 kilovatt soatgacha yetadi. Shunga qaramasdan, ancha miqdor energiya qoladi, uni tumanning umumiy energiya tarmoqlariga beradi.

Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Respublikada yagona bo'lgan geliobug'qozon ishlaydi. Bu qurilma shaharning sharqiy qismida joylashgan uy-joylarni va maktablarning issiq suv ta'minoti bilan ta'minlaydi.

Amerika Qo'shma shtatlarining "Arko solar" firmasi muhandislari Yerga tushayotgan Quyosh umumiy nurining 11,2 foizini elektr energiyasiga aylantirish usulini ishlab chiqdilar. Hozirgi vaqtda Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish borasida ilmiy-tadqiqotlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda.

Yaqinda Toshkentda Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradigan moslama qurilib, ishga tushurildi. O'zbekiston televideniyasining bitta dasturi uning energiyasidan foydalanib ishlamoqda.

XULOSA

Noan'anaviy qayta tiklanuvchi energiya manbalari — insoniyat kelajagini barqaror, ekologik toza va energiyaviy jihatdan mustaqil tarzda qurishda hal qiluvchi o'rin tutadigan manbalardir. Bular orasida ayniqsa quyosh energiyasi eng salohiyatli va eng keng tarqalgan

manba hisoblanadi. Quyosh nuri butun dunyo bo'ylab bepul va doimiy manba bo'lib, uni elektr energiyasiga aylantirish texnologiyalari so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Quyosh panellari (fotovoltaiklar) va quyosh issiqlik stansiyalari yordamida uy xo'jaliklari, sanoat korxonalari va qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun katta hajmdagi energiyani arzon va ekologik toza usulda ishlab chiqarish imkoniyati mavjud.

Quyosh energiyasidan foydalanish nafaqat energetika sohasidagi resurslarga bo'lgan bosimni kamaytiradi, balki global isish va atrof-muhit ifloslanishining oldini olishga ham xizmat qiladi. Masalan, quyosh elektr stansiyalari an'anaviy issiqlik elektr stansiyalaridan farqli o'laroq, atmosferaga zararli gazlarni chiqarmaydi. Bundan tashqari, ularning ekspluatatsiya xarajatlari ham nisbatan past, texnik xizmat ko'rsatish oddiy va xavfsizlik darajasi yuqori.

Shuningdek, shamol energiyasi, geotermal issiqlik, biomassa va kichik gidroenergiya manbalari ham bugungi kunda jahonning ko'plab mamlakatlarida faol qo'llanilmoqda. Bu manbalar har bir hududning iqlimiy va geografik xususiyatlariga mos ravishda qo'llaniladi va shu orqali energiya ishlab chiqarish tizimlarining diversifikatsiyasini ta'minlaydi. Ayniqsa, qishloq joylarida bu texnologiyalar aholining energiyaga bo'lgan ehtiyojini qoplashda samarali vosita bo'lmoqda.

Kelajakda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining roli yanada ortadi. Energetika xavfsizligini ta'minlash, iqlim o'zgarishlarining oldini olish, yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda bu manbalarning o'rni beqiyosdir. Bunda davlat siyosati, xalqaro hamkorlik, ilmiy-texnikaviy yutuqlar va xususiy sektor sarmoyalari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, quyosh energiyasini ommaviy va keng miqyosda qo'llash imkoniyati O'zbekiston kabi quyoshli iqlimga ega mamlakatlar uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, noan'anaviy qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish insoniyatning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolariga barqaror yechim bo'lishi mumkin. Quyosh energiyasi esa bu yo'ldagi eng istiqbolli va qudratli manbalardan biri sifatida alohida e'tiborni talab qiladi. Shunday ekan, bu yo'nalishda ilmiy izlanishlar, texnologik rivojlanish va aholining ongini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.H. Cocks, "Energiyaga talab va iqlim o'zgarishi", WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germaniya, 2009 yil, 156, 168-170-sahifalar
2. K. Singhal, G. Prajapati, "Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan urug'larni ekish mashinasi", Xalqaro amaliy muhandislik tadqiqotlari jurnali -13 son 2018 yil, 259-262-sahifalar
3. Fermer xo'jaliklarida suvni boshqarish bo'yicha (OFWM)- uch yil (2016-17 dan 2018-19-yilgacha), Panjob hukumati, Pokiston, 2019 yil
4. Kashin N.A. "O'simlik mahsulotlarini infraqizil nurlanish bilan quritish // Qishloq xo'jaligi ulgurji savdosi." Yangi texnologiyalar – 2000 yil, 17-20 sahifalar
5. K.E. Usmonov, X.M. Uraimova "Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi" Science and innovation in the education system
6. Italiya – 2023 yil